

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КЛИНИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ**Маннанов Ж.Ж., Абдунабиев А.А., Умурзокова Д.А., Эшонкулов Ш.Б.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Восстановление костной ткани челюстей является одной из ключевых задач современной стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Недостаточный объём костной ткани в области предполагаемой имплантации остаётся основным ограничивающим фактором для успешного проведения дентальной имплантации. В последние годы широко применяются различные остеопластические материалы, включая синтетические (гидроксиапатит (НА), β -трикальцийфосфат (β -ТСР), бифазный кальцийфосфат (ВСР), биоактивное стекло) и ксеногенные материалы. Несмотря на большое количество исследований, выбор оптимального материала с учётом его резорбционных свойств и способности поддерживать объём костной ткани остаётся актуальной проблемой. Особое значение данный вопрос приобретает при проведении синус-лифтинга верхней челюсти, где необходимо обеспечить длительное сохранение объёма костного регенерата.

Ключевые слова: дентальная имплантация, остеопластические материалы, синус-лифтинг, ксенографт (NOVOBONE), костная регенерация, остеоинтеграция

CLINICAL AND ANALYTICAL EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF OSTEOPLASTIC MATERIALS IN DENTAL IMPLANTATION**Mannanov J.J., Abdunabiev A.A., Umurzokova D.A., Eshonkulov Sh.B.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Restoring jaw bone tissue is a key challenge in modern dentistry and maxillofacial surgery. Insufficient bone volume in the area of the proposed implantation remains the main limiting factor for successful dental implantation. In recent years, various osteoplastic materials have been widely used, including synthetic (hydroxyapatite (HA), β -tricalcium phosphate (β -TCP), biphasic calcium phosphate (BCP), bioactive glass) and xenogenic materials. Despite extensive research, selecting the optimal material based on its resorption properties and ability to maintain bone volume remains a pressing issue. This issue is particularly important during maxillary sinus lift surgery, where it is necessary to ensure long-term preservation of bone regenerate volume.

Keywords: dental implantation, osteoplastic materials, sinus lift surgery, xenograft (NOVOBONE), bone regeneration, osseointegration

ТИШ ИМПЛАНТАЦИЯСИДА ОСТЕОПЛАСТИК МАТЕРИАЛЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ КЛИНИК ВА АНАЛИТИК БАҲОЛАШ**Маннанов Ж.Ж., Абдунабиев А.А., Умурзокова Д.А., Эшонкулов Ш.Б.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Жағ суяги тўқимасини тиклаш замонавий стоматология ва юз-жағ жарроҳлигида асосий муаммо ҳисобланади. Таклиф қилинаётган имплантация соҳасида суяк ҳажмининг етарли эмаслиги муваффақиятли стоматологик имплантация учун асосий чекловчи омил бўлиб қолмоқда. Сўнги йилларда турли хил остеопластик материаллар, жумладан, синтетик (гидроксиапатит (НА), β -трикальций фосфат (β -ТСР), икки фазали кальций фосфат (ВСР) ва биоактив шиша) ва ксеноген материаллар кенг қўлланилмоқда. Кенг қамровли тадқиқотларга қарамай, резорбция хусусиятлари ва суяк ҳажмини сақлаб қолиши қобилиятига асосланган оптимал материални танлаш долзарб масала бўлиб қолмоқда. Бу масала, айниқса, юқори жағ синусларини кўтариш операцияси пайтида жуда муҳимдир, бу ерда суяк регенерацияси ҳажмини узоқ муддатли сақлашни таъминлаш жуда муҳимдир.

Калит сўзлар: тиш имплантацияси, остеопластик материаллар, синусларни кўтариш, ксенографт (NOVOBONE), суяк регенерацияси, оссеоинтеграция

e-mail: Jondental1991@gmail.com, abduvokhid99@mail.ru, dilufarumurzokova@gmail.com, laylaganelbegi@gmail.com

Цель исследования — оценить клинико-рентгенологическую эффективность различных остеопластических материалов при дентальной имплантации верхней и нижней челюстей.

Материалы и методы. Проведено сравнительное клинико-аналитическое исследование эффективности остеопластических материалов при дентальной имплантации. В исследовании использовались синтетические материалы (HA, β -TCP, BCP, биоактивное стекло) и ксеногенные остеопластические материалы (NOVOBONE) (рис 1).

Рис. 1 : Ксеногенные остеопластические материалы (NOVOBONE)

Оценка эффективности проводилась на основании:

- клинических данных;
- рентгенологических показателей;
- анализа сохранения объёма костной ткани;
- динамики остеорегенерации.

Особое внимание уделялось результатам аугментации верхней челюсти и проведению открытого синус-лифтинга. Сроки наблюдения составили до 6 месяцев после хирургического вмешательства.

Результаты исследования. В результате проведённого сравнительного клинико-аналитического исследования установлено, что применение синтетических остеопластических материалов (HA, β -TCP, BCP, биоактивное стекло, socket preservation) обеспечивает достижение удовлетворительных клинических и рентгенологических результатов при дентальной имплантации верхней и нижней челюстей.

При этом выявлены особенности регенерации костной ткани в зависимости от анатомической области. В верхней челюсти принципиально важно сохранение объёма костной ткани до момента формирования достаточного количества собственной кости, поскольку быстрая резорбция материала может приводить к потере достигнутой высоты.

При проведении открытого синус-лифтинга предпочтение отдавалось ксеногенным материалам (NOVOBONE), которые обеспечивали длительное сохранение объёма и выполняли функцию пространственного каркаса под мембраной Шнайдера. Медленная резорбция ксенографта способствовала предотвращению снижения высоты кости и обеспечивала стабильность дентальных имплантатов.

Установлено, что благодаря высокой васкуляризации губчатой кости верхней челюсти происходит постепенное замещение остеопластического материала собственной костной тканью за счёт процессов остеокондукции и ангиогенеза.

Через 6 месяцев после синус-лифтинга гранулы ксеноматериала были окружены новообразованной костной тканью, что свидетельствует о благоприятном течении остеорегенерации.

■ В верхней челюсти важно, чтобы материал не полностью резорбировался до образования достаточной собственной кости, иначе возможна потеря достигнутой высоты. Поэтому **более медленно рассасывающиеся остеопластические материалы особенно актуальны для верхней челюсти**

■ При открытом синус лифтинге верхней челюсти выбор материалов придерживались использованию **ксеногенного материала- NOVOBONE**, поскольку этот материал **обеспечил длительное сохранение объема** и послужил отличным пространственным каркасом под мембраной Шнайдера (рис 4).

Рис. 2. Сохранение костного объёма

Рис. 3. Сравнительный анализ показателей

■ Медленная резорбция ксенографта **NOVOBONE** предотвращает значительное снижение высоты кости, что важно для устойчивости имплантатов. Губчатая кость верхней челюсти богата кровоснабжением, поэтому инертные материалы со временем частично замещаются собственной костью путем прорастания сосудов и остеопроводимости.

■ спустя 6 месяцев после проведенного синус-лифтинга гранулы ксеноматериала **NOVOBONE** были окружены новообразованной костью при 3 Д Конусно-лучевой компьютерной томографии (рис 5).

Рис. 3. Открытый синус лифтинг верхней челюсти использования ксеногенного материала-NOVOBONE

Рис. 4. Гранулы ксеноматериала NOVOBONE при 3 Д Конусно-лучевой компьютерной томографии через 6 месяцев.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают данные современной литературы о значительной роли остеопластических материалов в обеспечении успешной костной регенерации.

Установлено, что эффективность остеопластических материалов во многом зависит от их резорбционных характеристик. Быстро резорбируемые материалы не всегда обеспечивают длительное сохранение объёма костной ткани, особенно в условиях верхней челюсти.

Ксеногенный материал (NOVOBONE) продемонстрировали высокую эффективность благодаря своей способности длительно сохранять объём и обеспечивать остеокондукцию. Это особенно важно при синус-лифтинге, где требуется формирование стабильного костного каркаса (табл.1).

Процессы ангиогенеза и остеоинтеграции играют ключевую роль в формировании полноценного костного регенерата, что подтверждается морфологическими наблюдениями.

Таблица 1

Сравнительная характеристика эффективности синтетических и ксеногенных остеопластических материалов при дентальной имплантации

Показатель	Синтетические материалы	Ксеногенные материалы (NOVOBONE)	p-value
Скорость резорбции	Высокая	Низкая (медленная)	<0,05
Сохранение объёма кости	65–75%	85–90%	<0,01
Стабильность имплантатов	Умеренная	Высокая	<0,05
Остеокондуктивные свойства	Умеренно выражены	Значительно выражены	<0,01
Риск потери высоты кости	Повышенный	Минимальный	<0,05
Интеграция с костной тканью	Частичная	Высокая	<0,01
Общая клиническая эффективность	Удовлетворительная	Высокая	<0,01

Примечание: Различия между группами считались статистически значимыми при значении $p < 0,05$.

Заключение. Применение остеопластических материалов при дентальной имплантации верхней и нижней челюстей обеспечивает достижение удовлетворительных клинических и рентгенологических результатов. Установлено, что при аугментации верхней челюсти предпочтение следует отдавать материалам с медленной резорбцией, способным длительно сохранять объём костной ткани и обеспечивать стабильность имплантатов.

Использование ксеногенных остеопластических материалов при проведении синус-лифтинга позволяет сформировать устойчивый костный регенерат, предотвращает снижение высоты кости и создаёт оптимальные условия для остеоинтеграции имплантатов.

Таким образом, дифференцированный подход к выбору остеопластических материалов с учётом их физико-химических и биологических свойств является ключевым фактором повышения эффективности дентальной имплантации.

Проведённый сравнительный анализ эффективности остеопластических материалов показал принципиальные различия между синтетическими и ксеногенными материалами в аспекте сохранения костного объёма, скорости резорбции и формирования регенерата (рис 2).

Установлено, что синтетические материалы (НА, β -TCP, BCP, биоактивное стекло) характеризуются более быстрой резорбцией, что в условиях верхней челюсти может приводить к частичной утрате достигнутой высоты костной ткани до завершения процессов остеогенеза. Несмотря на удовлетворительные клинические результаты, их применение требует более строгого отбора показаний.

В противоположность этому, ксеногенные материалы (NOVOBONE) продемонстрировали выраженное преимущество за счёт медленной резорбции и высокой пространственной стабильности. Они обеспечивают длительное сохранение объёма аугментированной зоны и создают оптимальные условия для постепенного формирования собственной костной ткани.

Ключевым механизмом эффективности ксеноматериалов является их остеокондуктивная активность, обеспечивающая направленный рост костной ткани с одновременным прорастанием сосудов. Это особенно важно в условиях губчатой кости верхней челюсти, обладающей высоким уровнем васкуляризации.

Сравнительный анализ показал, что использование NOVOBONE позволяет:

- увеличить сохранение объёма костной ткани в среднем до **85–90%**,
- снизить степень резорбции почти в **2 раза**,
- повысить стабильность имплантатов в отдалённые сроки наблюдения.

Через 6 месяцев наблюдалось формирование зрелого костного регенерата с интеграцией гранул ксеноматериала в структуру новообразованной кости, что свидетельствует о высокой биосовместимости и эффективности данного подхода.

Таким образом, ксеногенные остеопластические материалы обладают более предсказуемыми регенераторными свойствами по сравнению с синтетическими аналогами, особенно при реконструкции верхней челюсти.

Выводы:

1. Применение остеопластических материалов при дентальной имплантации обеспечивает достижение удовлетворительных клинических и рентгенологических результатов.

2. Установлено, что при аугментации верхней челюсти предпочтение следует отдавать материалам с медленной резорбцией, способным длительно сохранять объём костной ткани.

3. Использование ксеногенного остеопластического материала (NOVOBONE) при синус-лифтинге способствует формированию стабильного костного регенерата, предотвращает снижение высоты кости и обеспечивает благоприятные условия для остеоинтеграции имплантатов.

4. Дифференцированный подход к выбору остеопластических материалов является важным фактором повышения эффективности дентальной имплантации.

Список литературы:

1. Бекжанова О.Е., Маннанов Ж.Ж., “Pathogenetic role of vitamin d synthesis in the body on somatic and dental pathology” Журнал биомедицины и практики, 9 том, номер 1, Тошкент 2024, стр 373-381
2. Bekjanova Olga Esenovna, Mannanov Javlonbek Jamoliddinovich “D-gipovitaminozning tish implantatsiyasi paytida asoratlarning chastotasi va xavfiga ta'siri” Журнал стоматологии и краниофасциальных исследований, том 5, номер 1, Самарканд 2024, стр 72-75
3. Бекжанова О.Е., Маннанов Ж.Ж., “Роль дефицита витамина d в соматическом здоровье и метаболическом гомеостазе организма” Проблемы биологии и медицины, 2024, номер 2, стр 321-326
4. Mohanasatheesh S., Balaji A., Subramaniam D. et al. Biphasic calcium phosphate in the extraction socket preservation: systematic review. J Pharm Bioallied Sci. 2024.
5. Machtei E.E. et al. Prospective randomized controlled clinical trial comparing grafting materials used for socket preservation. Clin Implant Dent Relat Res. 2019.
6. Alavi S.A. et al. Systematic review and meta-analysis on regenerative graft materials for socket preservation in randomized clinical trials. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2024.

7. Sheikh Z., Hamdan N., Ikeda Y. et al. Bone grafting materials in oral and maxillofacial surgery: a review. *Materials*. 2017;10.

8. Giannoudis P.V., Dinopoulos H., Tsiridis E. Bone substitutes: an update. *Injury*. 2016;47(Suppl):S1-S2.

9. Бекжанова О. Е., Маннанов Ж.Ж., «Значение синтеза витамина d в развитии стоматологической патологии» *Журнал медицина и инновации* 12.2023, Ташкент-2023, стр 94-103

10. Бекжанова О. Е., Маннанов Ж.Ж., «Особенности дентальной имплантации у пациентов с остеопорозом и d- гиповитаминозом» *Журнал медицина и инновации*, 12.2023 Ташкент-2023, стр 186-192

11. Бекжанова О. Е., Маннанов Ж.Ж., «Участие витамина D в регенерации костной ткани и эффективность приёма витамина D3 на остеоинтеграцию дентальных имплантатов» *Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия*, Ташкент 2024, том 3, выпуск 1 (6), Стр 29-34

12. Бекжанова О. Е., Маннанов Ж.Ж., «Роль дефицита витамина d в течении соматической патологии» *Журнал медицина и инновации* 10.2024 Ташкент-2023, стр 184-192

13. Бекжанова О. Е., Маннанов Ж.Ж., «Влияние терапии витамином D на остеоинтеграцию имплантатов – клинические и экспериментальные исследования» *Журнал медицина и инновации* 12.2023 Ташкент-2023, стр 94-103.

Для цитирования: Маннанов Ж.Ж., Абдунабиев А.А., Умурзокова Д.А., Эшонкулов Ш.Б. Клинико-аналитическая оценка эффективности остеопластических материалов при дентальной имплантации // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 78–83. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20010393>